

Technologie pro podporu adaptability a efektivity Hasičského záchranného sboru ČR – identifikace technologií reagujících na prioritní potřeby

Příspěvek navazuje na předchozí článek popisující identifikaci a analýzu rozvojových potřeb Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). Definování rozvojových potřeb HZS ČR bylo nutnou podmínkou pro identifikaci nových technologických řešení, která mohou zvýšit efektivitu činností HZS ČR a jeho adaptabilitu na nové prostředí, které bude technologickým vývojem ovlivněno. Cílem tohoto příspěvku je představit metodiku a výsledky identifikace nových technologií využitelných v rámci činností HZS ČR a jejich expertního hodnocení, které probíhalo ve spolupráci se zástupci HZS ČR, stejně jako popis charakteristik nejvýznamnějších technologických celků, které mohou přispět ke zvyšování adaptability a efektivity činností realizovaných HZS ČR.

Tento článek je dílčím výsledkem projektu VI20192022113, který je řešen v letech 2019 až 2022 s finanční podporou Ministerstva vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2022.

Klíčová slova: nové technologie; Hasičský záchranný sbor; bezpečnost; efektivita; adaptabilita

Ondřej Pokorný
Kristýna Meislová

Technologické centrum Praha, CZ

Recenzovaná přehledová stať

Obdrženo redakcí: 19. 8. 2022

Přijato k publikování: 5. 12. 2022

Technologies to support the adaptability and efficiency of the Fire Rescue Service of the Czech Republic – identification of technologies to address priority needs

The paper is a follow-up to the previous article on identification and analysis of the development needs of the Fire Rescue Service of the Czech Republic (FRS CR). The definition of the development needs of the FRS CR was a necessary condition for the identification of relevant technological solutions that will increase the efficiency of the FRS CR activities and enable its adaptability to the new operational environment in which the FRS CR will implement its activities, which will also be affected by technological developments. The aim of the paper is to present the methodology and results of identification of new technologies usable within the activities of the FRS CR and their expert evaluation, which was carried out in cooperation with representatives of the FRS CR, as well as a description of the characteristics of the most important technological units that can contribute to increasing the adaptability and efficiency of activities carried out by the FRS CR.

This article is a partial result of the project VI20192022113, which is carried out between 2019 and 2022 with the financial support of the Ministry of the Interior of the Czech Republic within the Security Research Programme of the Czech Republic 2015–2022.

Keywords: new technologies; Fire Rescue Service; safety; efficiency; adaptability

Ondřej Pokorný
Kristýna Meislová

Technology Centre Prague, CZ

Peer-reviewed synoptic paper

Received: 19. 8. 2022

Accepted for publication: 5. 12. 2022

Úvod

Rozvoj nových technologií bude mít zásadní vliv na zvyšování efektivity a adaptability činností Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). Podpora znalostí o budoucím technologickém vývoji a jejich využití při rozvoji strategické koncepce HZS ČR byly hlavním úkolem řešení projektu Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). Projekt byl realizován Technologickým centrem Praha v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020 za podpory Ministerstva vnitra.

Jedním z hlavních cílů projektu byla identifikace technologických trendů a vynořujících se technologií, které budou mít podstatný vliv na činnost, funkce, organizaci a vybavení HZS ČR a zároveň budou působit na operační prostředí HZS ČR a budou tak součástí komplexní technologické a společenské změny. Identifikace vhodných technologických celků navazovala na definici potřeb HZS ČR, které představovaly problémové oblasti, které je možné řešit implementací nových technologií v rámci HZS ČR. Způsob vymezení potřeb HZS ČR byl popsán v předchozím článku [1]. Předkládaný článek představuje metodiku a výsledky identifikace nových technologií využitelných v rámci činnosti HZS ČR a jejich expertního hodnocení, které probíhalo ve spolupráci se zástupci HZS ČR, stejně jako popis charakteristik nejvýznamnějších technologických celků, které mohou přispět ke zvyšování adaptability a efektivity činností realizovaných HZS ČR.

Metodický rámec

Pro identifikaci vhodných technologických nástrojů pro řešení potřeb HZS ČR byl uplatněn systém pro horizon scanning (HS)¹ založený na specializovaném analytickém softwaru, který umožňuje správu a analýzu velkého objemu textových dat. Systém kombinuje algoritmy pro analýzu velkého objemu textových dat, zpracování přirozeného jazyka a strojového učení. Byl adaptován pro potřeby projektu tak, aby bylo možné realizovat sběr a zpracování strukturovaných i nestrukturovaných dat o technologických trendech souvisejících s identifikovanými potřebami HZS ČR.

Celý proces HS byl rozdělen do několika fází. Nejprve byla na základě tematického vymezení identifikovaných potřeb (viz předchozí článek [1]) vytvořena primární sada klíčových slov, která byla využita při vyhledávání relevantních dat v informačních zdrojích. Soubor informačních zdrojů byl vybrán tak, aby v co nejvyšší míře pokryl rozsah relevantních informací o potenciálně přínosných technologiích. Bylo proto nutné využít informační zdroje, které se primárně zaměřují jak na výzkum a vývoj, tak na aplikaci výsledků výzkumu a vývoje v podobě nových technologických řešení. Systém HS byl proto prostřednictvím API napojen na výzkumné informační zdroje (Nature², Science³), socioekonomické informační zdroje (Economist⁴), sociální síť (Reddit⁵, Twitter⁶) a na platformu s přístupem ke strukturovaným datům z velkého množství zpravodajských serverů (Webz.io⁷). Systém na základě definovaných klíčových slov automaticky sbíral dokumenty, které odpovídají vstupním kritériím. Tyto dokumenty byly následně zpracovány pomocí pokročilé analýzy textu.

Textová analýza probíhala dvoufázově. V první fázi procesu byly textové dokumenty strojově zpracovány tak, aby obsahovaly normalizovaný čistý text. Texty byly následně kategorizovány do předem dané množiny tříd, které byly děleny podle dříve definovaných potřeb HZS ČR. Kategorizace slouží především k organizaci textů, vytvoření indexované knihovny dokumentů, eliminace spamu a vyřazení dalších

nevhodných dokumentů. Další krok představoval automatický proces shlukování textů do obsahově podobných skupin. Skupiny byly definovány na základě přítomnosti objektů v textu, které jsou si významově podobné. Cílem shlukovací analýzy bylo oddělit množiny textů s maximální vnitřní obsahovou shodou.

Výsledná identifikace znalostí, které jsou extrahovány z předzpracované formy textových dokumentů, vycházela z procesu analýzy vygenerovaných termů⁸, které mají přímou souvislost s klíčovými slovy, a z automatického rozhodovacího procesu-modelování extrahovaných témat, která jsou v textech primárně obsažena. Pro identifikaci výsledků a jejich zpřesnění bylo důležité také automatické rozpoznávání pojmenovaných entit, identifikace a klasifikaci výrazů, které popisují osoby, zeměpisné lokality, produkty, organizace, společnosti atd. Výsledky procesu HS byly zpracovatelem manuálně upraveny, validovány a transformovány do popisu identifikovaných technologických řešení.

Expertní hodnocení identifikovaných technologií

Na základě analýzy informačních zdrojů bylo identifikováno 96 technologických řešení, která mají potenciál zvyšovat efektivitu a adaptabilitu aktivit HZS ČR. Ke každému technologickému řešení byly popsány hlavní funkcionality a aplikační podmínky, byla odhadnuta fáze vývoje či inovace technologie, možnosti operačního nasazení a geografický rozsah využití. Příklad popisu technologie je uveden v tabulce 1. Seznam všech identifikovaných technologií je uveden v online příloze⁹.

Tabulka 1: Příklad popisu technologického řešení pro potřebu Zajištění zdraví zasahujících hasičů

Five Vital Signs

<https://fivevitalsigns.com/>

Cílem technologie je identifikovat zasahujícího hasiče v kritickém stavu během několika sekund a zároveň poskytnout velení zásahu taktickou lékařskou zprávou o stavu uživatele v reálném čase. 5VS integruje biosenzor Triage-on-Demand, váží 11 gramů a přilne k hrudníku. Vitální funkce jsou zachyceny a přeneseny na řídicí panel Incident Command. Jakákoli kritická i nekritická změna ve fyzickém stavu členů jednotky je označena na displeji smartphonu velícího důstojníka a také označena a upřednostněna na řídicím panelu operačního střediska. Zařízení zároveň sleduje polohu uživatele. Technologie snímá a přenáší EKG, srdeční frekvenci, respirační frekvenci a tělesnou teplotu. Biosenzor detekuje pády sledovaných frekvencí a může diagnostikovat traumatické poranění mozku. Uživatelé mohou být monitorováni během akce i po ní, kdy může dojít k dalším reakcím organismu na prodělanou zátěž.

Fáze inovace:	Růst trhu
Fáze vývoje:	TRL 9 – systém ověřený v provozním prostředí
Operační fáze:	Prevence
Využití:	Lokální, regionální, národní, mezinárodní
Podporované standardy:	n/a

Poznámka: Skóre je vypočítáno jako průměr hodnocení všech expertů za hodnocená kritéria v jednotlivých parametrech.

Zdroj: Vlastní zpracování

Identifikovaná technologická řešení byla početně rovnoměrně rozložena mezi jednotlivé potřeby. Nejvíce nových technologií bylo identifikováno pro řešení potřeby Zajištění zdraví zasahujících hasičů, Znalost prostředí v oblasti řízení a koordinace zásahů a Získávání aktuálních informací.

Identifikované technologie byly následně expertně posouzeny na základě obdobných kritérií, která byla využita při hodnocení potřeb HZS ČR (tabulka 2). Z důvodu relativně vysokého počtu identifikovaných technologií bylo přistoupeno k redukcí celkového počtu hodnocených technologií tak, že každý expert hodnotil pouze technologie zařazené do dvou domén sdružující potřeby. Tyto domény byly jednotlivými respondenty vybírány individuálně, tak aby svým zaměřením co nejvíce odpovídali profesnímu zaměření každého respondenta. Hodnocení se zúčastnilo 17 respondentů z celkového počtu 43 oslovených, celková responze hodnocení tedy dosáhla 39 %. Respondenti pro hodnocení technologických řešení byli vybráni z řad HZS ČR ve spolupráci s aplikačním garantem tak, aby jejich odborné složení pokrývalo všechny běžné činnosti realizované HZS ČR (prevence, ochrana obyvatelstva a krizové řízení, civilní nouzová připravenost, strategie a řízení jednotek požární ochrany). Podmínkou bylo, aby profesní znalosti respondentů odpovídaly předmětu hodnocení, tedy vlivu a využitelnosti nových technologií pro zvyšování adaptability a efektivity činností HZS ČR.

Nejvíce hodnotitelů hodnotilo technologie řešící potřebu Zajištění zdraví zasahujících hasičů, Znalost prostředí v oblasti zásahu, Identifikace a hodnocení hrozeb a Řízení a koordinace při zásazích, což odpovídá výsledkům prioritizace potřeb HZS ČR.

Hlavním smyslem expertního hodnocení identifikovaných technologií bylo jejich posouzení z hlediska potenciálního významu vzhledem k naplnění potřeby zvyšování efektivity a adaptability HZS ČR. Hodnocení bylo realizováno na základě kritérií, která byla sdružena do tří hlavních parametrů – relevance, přínos a kapacita. Každý parametr sestával ze dvou kritérií. Relevance popisuje, zda je daná potřeba klíčová pro efektivní plnění hlavních úkolů HZS ČR a pro zajištění adaptability HZS ČR v systémových podmínkách ČR. Parametr přínos popisuje přínos dané potřeby ke zlepšení bezpečnosti zasahujících jednotek a přínos dané potřeby ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva ČR. Parametr kapacita popisuje potenciál potřeby k ovlivnění operačního prostředí pro HZS ČR, resp. její využitelnost ve většině typových činnostech HZS ČR. Každé kritérium bylo kvalitativně hodnoceno na škále 1–5. Zprůměrováním dosažených hodnot bylo vypočítáno skóre, které určuje výslednou pozici potřeby z hlediska hodnocených parametrů.

Výsledky expertního hodnocení podle domén potřeb

Technologie pro rozšiřování znalostí o prostředí v oblasti zásahu

Doména integruje potřeby z oblasti získávání, analyzování a prioritizace specifických znalostí a informací, které mohou zvýšit efektivitu řešení zásahu. Tyto informace se týkají jak kontextu řešené situace, tak i rizik a hrozeb, které mohou ohrožovat zasahující hasiče [2].

Technologicky lze tyto potřeby řešit prostřednictvím nástrojů pro sledování a monitorování rizik a hrozeb v místě události a analýzou výsledků v reálném čase. K tomu lze využít modulární platformy, které integrují a vizualizují data získaná ze stacionárních i mobilních senzorů a jsou schopné predikovat potenciální hrozby. Pro zlepšení situačního povědomí lze využívat také technologie umožňující sledování přesné lokalizace zasahujících hasičů a jejich pohybu bez ohledu na fyzické prostředí v oblasti zásahu.

Technologie zlepšující komunikaci při zásahu

Komunikace mezi zasahujícími hasiči je zásadní, protože přispívá k bezpečnému a efektivnímu řešení zásahu a umožňuje koordinaci jednotlivých činností. Během zásahu spolu komunikuje velký počet zasahujících hasičů a dalších účastníků IZS, což vyžaduje robustní komunikační infrastrukturu s dostatečnou kapacitou. Schopnost komunikace zasahujících hasičů, kterou často omezuje fyzické prostředí v místě zásahu (vnitřní uspořádání budov, podzemní prostory nebo velké vzdálenosti), má významný dopad na jejich bezpečnost [3].

Řešení této potřeby může být technologicky realizováno kombinací implementace několika systémů zařízení komunikace, síťového softwaru a infrastruktury, které umožní interoperabilní komunikaci mezi oprávněnými uživateli, bez ohledu na fyzické bariéry. Komunikační systémy musí být vysoce odolné, dobře nositelné a jednoduše ovladatelné.

Technologie pro řízení a koordinaci HZS při zásazích

Jakýkoliv zásah HZS ČR vyžaduje přesné informace o stavu, dostupnosti a lokalizaci složek IZS. Různé složky IZS využívají pro sledování vlastních kapacit různé systémy, což může stěžovat definici přesných požadavků na nutné zdroje a snižovat efektivitu zásahu. Technologicky

Tabulka 2: Parametry a kritéria hodnocení technologií pro řešení potřeby HZS ČR

Parametr	Kritérium	Minimální a maximální hodnoty hodnocení
Relevance	Technologie je klíčová pro efektivní plnění hlavních úkolů HZS ČR (IZS ČR).	1 = Velký význam pro efektivitu plnění úkolů 5 = Marginální vliv na efektivitu plnění úkolů
	Technologie je klíčová pro zajištění adaptability HZS ČR (IZS ČR).	1 = Velký význam pro posílení adaptability HZS ČR 5 = Malý význam pro posílení adaptability HZS ČR
Přínos	Přínos ke zlepšení bezpečnosti zasahujících jednotek IZS.	1 = Technologie posílí bezpečnost HZS ČR při zásazích 5 = Technologie má malý vliv na zvýšení bezpečnosti HZS ČR při zásazích
	Přínos ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva.	1 = Technologie posílí bezpečnost obyvatelstva ČR 5 = Technologie má malý vliv na zvýšení bezpečnosti obyvatelstva ČR
Kapacita	Technologie má potenciál ovlivnit operační prostředí pro HZS ČR.	1 = Technologie pozitivně ovlivní operační prostředí HZS ČR 5 = Technologie nemá vliv na operační prostředí HZS ČR
	Technologie má potenciál využití ve většině typových činnostech HZS ČR.	1 = Implementace technologie je průřezově využitelná napříč činnostmi HZS ČR 5 = Implementace technologie je využitelná pouze ve specifických činnostech HZS ČR

Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka 3: Nejvýznamnější přínosy technologií pro Znalost prostředí v oblasti zásahu

Technologické řešení	Potenciální přínosy
POINTER https://www.dhs.gov/science-and-technology/pointer	<ul style="list-style-type: none"> - sledování hasičů v hořících budovách, včetně určení jejich pohybu - vertikální i horizontální lokalizace hasičů v 3D prostoru bez ohledu na kouř, suť a jiné překážky
Riff https://instedd.org/tool-directory/	<ul style="list-style-type: none"> - sběr, vyhodnocování a vizualizace informací z oblasti zásahu na základě analýzy dat z více informačních zdrojů - import a export dat v reálném čase pro podporu operačního vedení zásahu
Zirkarta http://www.zirkarta.com/	<ul style="list-style-type: none"> - sdílení informací v reálném čase mezi zasahujícími hasiči a velícími důstojníky mimo zasaženou oblast - využívání, správa a analýza prostorových dat v reálném čase a jejich integrace do mapových podkladů
Verboice https://instedd.org/technologies/verboice-hotline-visual-ivr-builder/	<ul style="list-style-type: none"> - komunikace a příjem zpráv od různých uživatelů v rámci interaktivního systému hlasové odezvy - funkce pro poslech, záznam a reakci na komunikaci ze strany uživatelů
VieWTerra https://www.viewterra.com/	<ul style="list-style-type: none"> - tvorba virtuálních 4D modelů (3D prostředí + časová dimenze) pro jakékoli krizové oblasti - integrace a vývoj prostorových dat, které lze využít k modelování jakéhokoliv typu 3D prostoru a vytváření scénářů pro simulaci možných událostí
GDACSMobile https://www.gdacs.org/About/app.aspx	<ul style="list-style-type: none"> - podpora shromažďování a sdílení informací o situačním povědomí dvěma skupinám uživatelů – záchranářům a lidem postiženým událostí – prostřednictvím vytváření otevřených komunikačních kanálů - ověřování získané zprávy (např. lokalizaci evakuační místa, lokalizaci vodního zdroje apod.) - analýza informací pro prioritizaci zásahů

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 1: Skóre expertního hodnocení deseti nejvýznamnějších technologií pro Znalost prostředí v oblasti zásahu

ky je proto nezbytné posílit přístup k datovým zdrojům IZS a jejich integraci do jednoduché uživatelské platformy, která bude umožňovat prohlížet vybrané informace na základě preferencí uživatele.

le. Pro lepší schopnost rozhodování velitele zásahu by bylo vhodné, aby technologie obsahovala kontrolní seznamy či jiné nástroje, které umožní vyšší efektivitu požadavků na dostupné kapacity pro řešení zásahu.

Během zásahu vzniká v reálném čase ohromné množství dat, která lze využít pro efektivnější řešení zásahu. Shromažďování a integrace dat a informací potřebných pro efektivní řízení zásahu zajistí lepší povědomí o situaci na místě události a umožní zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů. Oblast integrace dat je technologicky poměrně rozvinutá a tyto technologie lze pro řízení zásahu efektivně využívat. Technologie by měly umožňovat využívat integrovaná data na jednoduché platformě na základě požadavků uživatele, informace vizualizovat a lokalizovat na mapových podkladech [4].

Efektivní koordinaci zásahu mohou posílit také nástroje pro řešení některých složitých úkonů na dálku. Jedná se o některé hrubé motorické úkony a o provádění úkolů v zamořených či pro člověka obtížně dosažitelných oblastech. Pro tuto potřebu lze kombinovat více typů technologických systémů. V případě mobilního řešení lze pro jeho řízení využít dálkově ovládané technologie. Nutná je schopnost navigace takového prostředku v různých prostředích. Jiné řešení může zahrnovat také pevné instalace nebo systémy aktivované senzory, které v případě potřeby mohou vykonávat jinou funkci, než pro kterou byly původně nainstalovány. Technologie zařízení napojených na internet věcí (IoT) poskytuje významnou příležitost k řešení této potřeby [5]. S touto potřebou souvisí také celkové sledování situace v oblasti zásahu bezpilotními systémy, které nesou jednak vizualizační jednotky, jednak senzory vyhodnocující koncentrace možných nebezpečných látek a které jsou schopny získané informace v reálném čase přenášet skrze datové platformy veliteli zásahu pro podporu koordinace a řízení jednotek HZS ČR.

Tabulka 4: Nejvýznamnější přínosy technologií pro Komunikaci při zásazích

Technologické řešení	Potenciální přínosy
Heraclis https://ancile.tech/emp-heraclis/	<ul style="list-style-type: none"> řízení evakuace a repatriace (EMP) s možností mezinárodní aplikace s cílem minimalizovat finanční náklady a časovou náročnost a posilovat krizový management zlepšení plánování a spolupráce jednotlivých složek při provádění evakuačních operací, podpora přenosu informací o správě a sdílení dostupných prostředků a kapacit
AIOSAT http://www.aiosat.eu/	<ul style="list-style-type: none"> sledování polohy zasahujících hasičů pro lepší a flexibilnější reakci velitele zásahu a určování priorit řešení mimořádné události datová komunikace velitele týmu s hasiči a mobilním operačním centrem za účelem výměny příkazů a výstrah souvisejících s řešenou událostí
Planet http://www.atmosphere.aero/products-services/planet/	<ul style="list-style-type: none"> pozemní a vzdušné sdílení informací v reálném čase pro získávání znalostí o situačním povědomí lokalizace různých objektů, navigace na místo určení, vyhodnocování informací o pravděpodobném vývoji situace na místě (počasí, znečišťující látky, šíření požáru apod.)
Public Safety Hub https://cooperative-digital.solutions/ps/	<ul style="list-style-type: none"> výměna informací mezi systémy různých organizací (vojenských i civilních IT systémů) podpora spolupráce pohotovostních služeb, dobrovolnických organizací a občanů pro efektivní zvládnutí mimořádných událostí a v případech, kdy musí být procesy mezi jednotlivými operačními jednotkami harmonizovány a synchronizovány
Coremote https://www.menturagroup.com/coremote-mobile/	<ul style="list-style-type: none"> pokročilé softwarové řešení pro kritické operace určené pro osoby odpovědné za operační velení a za bezpečnost sítí pro krizovou komunikaci propojení různých zařízení a vytvoření funkčního komunikačního kanálu a nástroje pro sběr informací z terénu a pro předávání taktických informací v reálném čase

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 2: Skóre expertního hodnocení deseti nejvýznamnějších technologií pro Komunikaci při zásazích

Technologie pro zvyšování zajištění zdraví zasahujících hasičů

Doména obsahuje problematiku identifikace a řešení existujících hrozeb při výkonu práce zasahujících hasičů, kterou lze rozdělit na dvě problémově oddělené oblasti. Jedna oblast se soustředí na detekci externích rizik ohrožujících zasahující hasiče. Druhá oblast se soustředí na aktivní ochranu zdraví zasahujících hasičů [6].

Zasahující hasiči jsou ohroženi velkým množstvím rizik (přítomnost chemických a biologických látek, radioaktivních částic, nedostatečné množství kyslíku apod.), které mohou mít významné dopady na jejich zdraví. Proto je detekce těchto rizik zásadním předpokladem pro úspěšnou realizaci zásahu.

Posílení aktivní ochrany zasahujících hasičů umožňují technologie pro monitorování fyzického stavu zasahujících hasičů na základě sledování fyziologických, kognitivních a behaviorálních znaků a indikátorů [7]. Snímací senzory mohou být součástí osobních ochranných prostředků, ochranného oděvu nebo mohou být připevněny přímo k tělu hasiče. Technologie umožňují naměřené hodnoty v reálném čase porovnávat s normálními parametry pro každého hasiče a tyto výsledky předávat veliteli zásahu. Varování zasahujícího hasiče by mělo být automaticky generováno v případě, že jsou naměřené hodnoty mimo úroveň specifického rozsahu daného hasiče a další činnost při zásahu již pro něj nemusí být bezpečná. Fyziologické senzory mohou být technologicky propojeny s dalšími nástroji pasivní ochrany tak, aby poskytly komplexní informace o faktorech ohrožujících zdraví a bezpečnosti zasahujících hasičů.

Technologie pro školení a trénink hasičů

Problematika předávání informací a zkušeností získaných během řešení zásahů a trénink modelových zásahů růstu efektivity HZS ČR je zásadní. Kromě cvičení v reálných podmínkách je pro HZS ČR vhodné v budoucnu zavádět technologie, které umožní plnohodnotnou tréninkovou simulaci. K tomu mohou být využity technologie s prvky virtuální či rozšířené reality, která spolupracuje s platformami využívající umělé inteligence ke generování tréninkových scénářů [8]. Tréninkové scénáře mohou simulovat multidisciplinární cvičení, zvyšovat připravenost na různé události, testovat stávající plány a procesy v rámci HZS ČR a testovat koordinaci a efektivitu činností v rámci IZS.

Pro zvýšení efektivity cvičení je nutné definovat skupiny obyvatel, které budou při případné mimořádné události zasaženy či ohroženy, a v rámci tréninkových scénářů s těmito skupinami pracovat. Pro ten-

Tabulka 5: Nejvýznamnější přínosy technologií pro Řízení a koordinaci HZS ČR při zásazích

Technologické řešení	Potenciální přínosy
FireServiceRota https://www.fireservicerota.co.uk/	<ul style="list-style-type: none"> – správa a řízení pohotovostních služeb HZS ČR a optimalizace počtu členů posádky v hasičských stanicích, kontrola a notifikace při nedostatku personálu na jednotlivých stanicích a návrh příslušných reakcí, změna plánu služeb (resp. dostupnosti kapacit) – poskytování aktuálních informací o dostupnosti personálu HZS ČR a jeho lokalizaci a udržuje tak nepřetržitou informovanost o dostupných kapacitách
GDACSMobile https://www.gdacs.org/About/app.aspx	<ul style="list-style-type: none"> – podpora shromažďování a sdílení informací o situačním povědomí dvěma skupinám uživatelů – záchranářům a lidem postiženým událostí – prostřednictvím vytváření otevřených komunikačních kanálů – ověřování získané zprávy (např. lokalizaci evakuačního místa, lokalizaci vodního zdroje apod.) – analýza informací pro prioritizaci zásahů
BeAWARE https://beaware-project.eu/	<ul style="list-style-type: none"> – podpora situačního předpovídání, včasných varování, přenosu a směřování nouzových dat – integrace heterogenních dat z několika zdrojů, jako jsou senzory prostředí, sociální média, vstupy od jednotek IZS a podpora jejich agregované analýzy pro podporu řízení zasahujících jednotek
Zirkarta http://www.zirkarta.com/	<ul style="list-style-type: none"> – sdílení informací v reálném čase mezi zasahujícími hasiči a velícími důstojníky mimo zasaženou oblast – využívání, správa a analýza prostorových dat v reálném čase a jejich integrace do mapových podkladů
Riff https://instedd.org/tool-directory/	<ul style="list-style-type: none"> – sběr, vyhodnocování a vizualizace informací z oblasti zásahu na základě analýzy dat z více informačních zdrojů – import a export dat v reálném čase pro podporu operačního vedení zásahu

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 3: Skóre expertního hodnocení deseti nejvýznamnějších technologií pro Řízení a koordinaci HZS ČR při zásazích

to typ analýz mohou sloužit nástroje prediktivního modelování. Jeho výstupy mohou generovat podklady k vytvoření vhodných simulačních cvičení. Trénink řešení možných budoucích situací může odhalit slabiny IZS, které by následně měly být předmětem podrobnějšího výcviku.

Technologie pro získávání aktuálních informací

Zvyšování situačního povědomí prostřednictvím integrace dat z různých zdrojů v reálném čase umožňuje prioritizovat konkrétní činnosti pro efektivní řešení zásahu a zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů a obyvatel v blízkosti zásahu. Kromě využívaných forem monitoringu situace na místě události lze technologicky tento problém řešit prostřednictvím bezpilotních prostředků, které ponese modul pro integraci získaných informací a převod jejich výstupů do vizualizace zobrazující místo zásahu [9]. Využity mohou být jak vzdušné, tak pozemní prostředky.

Aplikace nástrojů pro integraci různých dat, informací a výsledků prediktivních modelů, které jsou důležité pro rozhodovací proces velitele zásahu, je zásadní. Přínos spočívá ve schopnosti sbírat, integrovat a analyzovat relevantní data a výsledné informace přizpůsobit potřebám a požadavkům velitele zásahu. Celý proces by měl probíhat v reálném čase. Současné technologie mohou poskytovat holistický systém pro lepší situační povědomí a podpořit rozhodování v reálném čase. K tomu je třeba implementovat nástroje pro robustní analýzu a vizualizaci dat, prediktivní modelování, tvorbu scénářů budoucího vývoje dané události a identifikaci jejich předpokládaných dopadů.

Technologie pro podporu práce s veřejností

Posilování schopnosti HZS ČR efektivně komunikovat veřejnosti specifické informace spojené s aktivitami HZS ČR, zlepšovat přenos informací o potenciálních rizicích a zvyšovat tak prevenci mimořádných událostí je důležitou oblastí činnosti HZS ČR. Práce s veřejností zahrnuje nejen komunikaci, ale i sdílení informací a dat z místa zásahu, které veřejnost sdílí na různých sociálních platformách. Významným aspektem je také efektivní přenos informací o situaci na místě zásahu od členů HZS ČR k obyvatelstvu v blízkosti místa zásahu nebo veřejnosti zasažené mimořádnou událostí, kterou HZS ČR likviduje.

Tabulka 6: Nejvýznamnější přínosy technologií pro Zajištění zdraví zasahujících hasičů

Technologické řešení	Potenciální přínosy
Five Vital Signs https://fivevitalsigns.com/	<ul style="list-style-type: none"> - identifikace kritického stavu zasahujícího hasiče prostřednictvím biosenzorů a poskytnutí zprávy veliteli zásahu identifikovaného hasiče v reálném čase - poskytování informací o lokalizaci sledovaného hasiče
Textile Based Energy Storage https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405829716300125	<ul style="list-style-type: none"> - získávání a akumulace elektrické energie a jejich integrace do chytrých textilií - využití energie v takových flexibilních platformách může být různorodé – napojení na senzory, integrované antény, svítily apod.
Field Reporting Tool https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/itstream/JRC110609/field_reporting_tool_-_experience_in_digne_with_sdis_04_1.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - sběr a rychlé sdílení multimediálních geografických informací pro shromažďování dat z terénu s připojením obrázků, zvuků, videí nebo dokumentů, které lze rychle sdílet s ostatními uživateli - sledování aktivit uživatele, sledování lokalizace, umožnění požádat o okamžitou pomoc ostatní uživatele
Senseair Sunrise https://senseair.com/products/power-counts/sunrise-hvac/	<ul style="list-style-type: none"> - monitorování plyných látek v prostoru za pomoci optického snímání
Heraclis https://ancile.tech/emp-heraclis/	<ul style="list-style-type: none"> - řízení evakuace a repatriace (EMP) s možností mezinárodní aplikace s cílem minimalizovat finanční náklady a časovou náročnost a posilovat krizový management - zlepšení plánování a spolupráce jednotlivých složek při provádění evakuačních operací, podpora přenosu informací o správě a sdílení dostupných prostředků a kapacit

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 4: Skóre expertního hodnocení deseti nejvýznamnějších technologií pro Zajištění zdraví zasahujících hasičů

je. Technologie mohou být využity v rámci vzdělávání a informování jakožto základního prostředku bezpečnostní prevence, stejně tak jako k posílení tísnové a krizové komunikace s obyvateli zasaženými mimořádnou událostí.

Technologie pro lepší identifikaci a hodnocení hrozeb

Posuzování dopadů provedeného zásahu HSZ ČR či samotné mimořádné události na místní obyvatele, jejich majetek a životní prostředí s cílem jejich možné eliminace je další oblastí, kterou lze řešit prostřed-

nictvím implementace nových technologií. Identifikace a hodnocení hrozeb může přispívat k lepšímu rozhodování o možných variantách zásahu. Při vyhodnocování by se mělo vycházet nejen z informací o konkrétní (probíhající) události, ale také z poznatků z minulých podobných zásahů [10]. Systémy podpory rozhodování by měly zohlednit průběh dříve řešených událostí a poskytnout přehled očekávaných dopadů zásahu a navrhnout prioritizaci plánovaných úkolů.

Podrobné předpovědi a modely (funkce prediktivního modelování) je třeba vytvářet v reálném čase a zahrnout specifické faktory pro jednotlivé události. Velitel zásahu musí mít přehled jak o současné situaci, tak i o tom, jak se bude daná situace během zásahu v daném území nejpravděpodobněji vyvíjet.

Závěr

Současný technologický vývoj směřuje k procesu individualizace s důrazem na možnost autonomního využívání daného technologického potenciálu. Nové technologie tedy snižují tradiční závislost na centralizovaných zdrojích, výlučných podpůrných sítích a veřejných infrastrukturách.

Za současných podmínek se jeví pro budoucí aplikaci v rámci HSZ ČR jako nejslibnější ty technologie, které autonomizují uživatele, přinášejí mu vyšší míru konektivity a posilují efektivitu prováděných činností. Nejvýznamnějším příkladem jsou ICT technologie pracující s prvky umělé inteligence, které mohou přímo ovlivňovat efektivitu a adaptabilitu HSZ ČR při operačním řízení zásahu, provádění vyšetřování zásahu, podpoře připravenosti na mimořádné události atd. Velkou přidanou hodnotou nových technologií založených na ICT řešení je také poskytování podpory komunikace ve složitém fyzickém prostředí s různými bezpečnostními omezeními. Dobře zvládnutá komunikace přispívá k větší efektivitě řízení zásahů a dobrému přenosu informací mezi zasahujícími hasiči, velitelem zásahu a operačním střediskem. Během řešení zásahu i při běžné činnosti HSZ ČR vzniká poměrně velké množství dále využitelných dat, která lze nadále pomocí technologií pro datovou integraci dále využívat pro operační řízení, zvyšování připravenosti, budoucí plánování a posuzování potenciálních rizik.

Tabulka 7: Nejvýznamnější přínosy technologií pro Školení a trénink

Technologické řešení	Potenciální přínosy
ProCeed Laboratory http://www.proceed.com.pl/?page_id=1367	<ul style="list-style-type: none"> – příprava tréninku rozhodování v simulovaných událostech a situacích – tvorba a spouštění různých typů simulací, a to jak pro účely tréninku ve formě interaktivních rozhodovacích her, tak ve formě analytických postupů
Heraclis https://ancile.tech/emp-heraclis/	<ul style="list-style-type: none"> – řízení evakuace a repatriace (EMP) s možností mezinárodní aplikace s cílem minimalizovat finanční náklady a časovou náročnost a posílovat krizový management – zlepšení plánování a spolupráce jednotlivých složek při provádění evakuačních operací, podpora přenosu informací o správě a sdílení dostupných prostředků a kapacit
Mixed Reality https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/discover/mixed-reality	<ul style="list-style-type: none"> – prostředek pro trénink a zvýšení připravenosti hasičů – umožnění zobrazení kombinace skutečných dat a dat generovaných počítačem ve virtuálním prostředí
EuroSim CBRN https://business.esa.int/projects/eurosim-cbrn	<ul style="list-style-type: none"> – modelování a simulace podmínek v oblasti CBRN pro trénink a zvýšení připravenosti hasičů – zlepšení kontroly nad případnými incidenty CBRN (možný teroristický útok, průmyslová havárie apod.), při nichž vznikají toxické látky ohrožující život
XVR Simulation Platform https://www.xvr.com/en/platform/	<ul style="list-style-type: none"> – využití 3D virtuální reality pro nácvik velení při mimořádných událostech a pro nácvik komunikačních dovedností uvnitř IZS i směrem k veřejnosti – integrace rozsáhlé knihovny interaktivních 3D objektů pro vytvoření velkého množství scénářů hrozeb a mimořádných událostí

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 5: Skóre expertního hodnocení deseti nejvýznamnějších technologií pro Školení a trénink

Primární potřebou pro efektivní fungování HZS ČR je zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů. Z tohoto důvodu byla pozornost při identifikaci technologií zaměřena na rozvoj schopnosti počítačové detekce a identifikace nebezpečných látek a kontaminantů na místě události a poskytování příslušných informací o těchto hrozbách operačnímu řízení zásahu. Technologicky lze tuto potřebu řešit prostřednictvím nástrojů založených na senzorickém autonomním snímání okolí a automatickém vyhodnocování získaných výsledků. Zabezpečení hasičů lze také inovovat technologiemi pro monitorování fyzického sta-

vu zasahujících hasičů na základě sledování fyziologických, kognitivních a behaviorálních znaků a indikátorů. Bezpečnost členů HZS ČR je možné také zvyšovat zaváděním technologií, které umožní plnohodnotnou tréninkovou simulaci. K tomu mohou být využity technologie s prvky virtuální či rozšířené reality, která spolupracuje s platformami využívajícími umělou inteligenci ke generování tréninkových scénářů. Tréninkové scénáře mohou simulovat multidisciplinární cvičení, zvyšovat připravenost na různé události, testovat stávající plány a procesy v rámci HZS ČR a testovat koordinaci a efektivitu činností v rámci IZS.

Přestože existuje dlouhá praxe výcviku a tréninku členů HZS ČR, je třeba nadále posilovat multidisciplinární, meziodvětvové a nadnárodní simulační cvičení, která by reflektovala budoucí potřebu komplexních zásahů napříč bezpečnostními složkami v měnícím se prostředí. K tomu lze využít simulační platformy založené na virtuální realitě a nástroje využívající umělou inteligenci ke generování různých scénářů mimořádných událostí. Pro simulaci různého fyzického prostředí lze využívat technologie 3D a 4D modelování.

Z charakteru identifikovaných technologických řešení je zřejmé, že se v mnoha případech nejedná o zásadní paradigmatické změny, které budou v případě jejich aplikace ovlivňovat směřování primárních aktivit HZS ČR. Snahou analýzy bylo identifikovat technologie, jejich aplikace by v maximální míře rozvíjela využitelnost stávající infrastruktury HZS ČR, případně by jí kvalitativně navýšila. Rozšíření technologického portfolia HZS ČR by tedy mělo být součástí systémové debaty o využití nových technologií HZS ČR v rámci jeho strategického rozvoje a vhodných institucionálních a infrastrukturních podmínkách pro jejich implementaci.

Působení technologických a společenských trendů je velmi dynamické a lze očekávat jeho přímé dopady na operační prostředí HZS ČR. Vedle tempa, s jakým jsou nové technologie i společenské trendy přijímány, je důležité chápat jejich komplexitu a vzájemnou provázanost. Současná společnost směřuje k vysoké míře individualizace svých požadavků na využívání nových technologií a mění se také postoje k vnímání společenského chování ve veřejném prostoru. Charakter technologických a společenských změn naznačuje, že budoucí vývoj nebude

Tabulka 8: Nejvýznamnější přínosy technologií pro získávání aktuálních informací

Technologické řešení	Potenciální přínosy
Mobnet http://mobnet-h2020.eu/index.php	- lokalizace obětí přírodních katastrof a dalších mimořádných událostí - využití senzorů a detektorů vln vysílaných z mobilních telefonů obětí, pro lokalizaci v obtížně přístupných oblastech využívá evropské navigační systémy (Galileo, EGNOS, EGNSS a DCT)
Asign https://www.ansur.no/assign/	- zkrácení doby reakce na mimořádné události prostřednictvím rychlého a efektivního sběru fotografií z videí z místa události - integrace speciálních protokolů a nástrojů pro bezproblémovou práci s nízkými datovými rychlostmi
Verboice https://instedd.org/technologies/verboice-hotline-visual-ivr-builder/	- komunikace a příjem zpráv od různých uživatelů v rámci interaktivního systému hlasové odevzy - funkce pro poslech, záznam a reakci na komunikaci ze strany uživatelů
Socrates https://www.gmv.com/en/Products/socrates/	- zlepšení situačního povědomí založeného na sdílení a přenosu relevantních informací z místa události
Vantage https://www.stratotask.net/	- předběžné plánování a průzkum prostředí v okolí mimořádné události - automatický sběr informací a dat z různých zdrojů

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 6: Skóre expertního hodnocení deseti nejvýznamnějších technologií pro získávání aktuálních informací

založen na několika převažujících modernizačních trendech, ale spíše na souboru menších a variabilních změn, které budou průběžně a dlouhodobě měnit organizaci společnosti. Schopnost reagovat na kvalitativní technologické a společenské transformace vyžaduje posun ve strategickém řízení a adaptaci na vnější prostředí, ve kterém se změna odehrává. Nestačí proto tyto trendy a jejich dopady jen analyzovat a pochopit, ale je nutné jejich předpokládaný vývoj integrovat do strategického plánování.

Odkazy

- [1] Pokorný, O., Meislová, K. (2022). Technologie pro podporu adaptability a efektivnosti Hasičského záchranného sboru ČR – identifikace potřeb. Ergo, roč. 17, č. 1.
- [2] Grant, C. et al. (2018). Research Roadmap for Smart Fire Fighting. Summary Report. National Institute of Standards and Technology Special Publication 1191 Natl. Inst. Stand. Technol. Spec. Publ. 1191, 246 pages.
- [3] Blackburn, K., Morrissey, J., Tabert, C.L., all, S.W. (2021). Evaluating the communication within fire and rescue services and the NHS on the fire risk of emollients in accordance of the MHRA safety update. Fire and Materials, 46, 277286.
- [4] lack, I.M., Richmond, M., Kolios, A. (2021). Condition monitoring systems: a systematic literature review on machine-learning methods improving offshore-wind turbine operational management. International Journal of Sustainable Energy, 40, 923–946.
- [5] Cicioğlu, M., Çalhan, A. (2021). Internet of Things-Based Firefighters for Disaster Case Management. IEEE Sensors Journal, 21, 612–619.
- [6] Muthulakshmi, K., Manimekalai, M.A., Gopikrishna, C. (2022). Instant Fire Detection and Toxic Fumes Monitoring in Forests with a Remote Integrated Rover. 2022 6th International Conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS), 276–280.
- [7] Black, I.M., Richmond, M., Kolios, A. (2021). Condition monitoring systems: a systematic literature review on machine-learning methods improving offshore-wind turbine operational management. International Journal of Sustainable Energy, 40, 923–946.
- [8] Yuan, D., Jin, X., & Zhang, X. (2012). Building a immersive environment for firefighting tactical training. Proceedings of 2012 9th IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control, 307–309.
- [9] Schlauderer, S., Overhage, S., Weidinger, J. (2016). New Vistas for Firefighter Information Systems? Towards a Systematic Evaluation of Emerging Technologies from a Task-Technology Fit Perspective. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 178–187.

Tabulka 9: Nejvýznamnější přínosy technologií pro Práci s veřejností

Technologické řešení	Potenciální přínosy
Heraclis https://ancile.tech/emp-heraclis/	<ul style="list-style-type: none"> řízení evakuace a repatriace (EMP) s možností mezinárodní aplikace s cílem minimalizovat finanční náklady a časovou náročnost a posilovat krizový management zlepšení plánování a spolupráce jednotlivých složek při provádění evakuačních operací, podpora přenosu informací o správě a sdílení dostupných prostředků a kapacit
E2mC https://cordis.europa.eu/project/id/730082	<ul style="list-style-type: none"> analýza sociálních médií (např. Twitter, Facebook, Instagram) a dalších dat (např. text, obrázek, video), crowdsourcingových komunit (např. Tomnod, EpiCollect) za účelem zlepšení situačního povědomí integrace výstupů analýz sociálních médií a hromadných informačních služeb v rámci služby včasného varování Emergency Management Service (EMS)
Assistant Volunteer https://assistant.nable.gr/	<ul style="list-style-type: none"> SaaS platforma zaměřená na koordinaci veřejné správy s dobrovolnickými organizacemi s cílem posílení efektivní reakce těchto organizací při žádosti občanů v nouzi prostřednictvím jednoduchého komunikačního modulu Integrace centrálního registru dobrovolníků a systému dynamického řízení dobrovolníků a misí
eCEBS https://www.msh.org/resources/electronic-community-event-based-surveillance-systems-for-rapid-response-to-infectious	<ul style="list-style-type: none"> skupinová podpora rychlé detekce neobvyklých událostí na určitém místě nebo v určité komunitě technologie lze upravit tak, aby fungovala v rámci stávajících národních bezpečnostních a zdravotních informačních systémů, čímž se poskytovaná data na úrovni komunity dostávají na úroveň rozhodovacích orgánů a zkrátí se doba odezvy v případě ohrožení
KlipFolio https://www.klipfolio.com/social-media-analytics	<ul style="list-style-type: none"> analýza obsahu sociálních sítí a identifikace témat týkajících se krizových situací a mimořádných událostí podpora automatického sběru, zpracování velkých dat, analýzy jejich obsahu a lokalizaci příspěvků

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 7: Skóre expertního hodnocení deseti nejvýznamnějších technologií pro Práci s veřejností

[10] Schlauderer, S., Overhage, S., Weidinger, J. (2016). New Vistas for Firefighter Information Systems? Towards a Systematic Evaluation of Emerging Technologies from a Task-Technology Fit Perspective. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 178–187.

Tabulka 10: Nejvýznamnější přínosy technologií pro Identifikaci a hodnocení hrozeb a rizik plánování

Technologické řešení	Potenciální přínosy
Gotham https://www.palantir.com/palantir-gotham/	<ul style="list-style-type: none"> - efektivní datová analýza s přehledným interfacem bez nutnosti znalosti dotazovacích jazyků, statistického modelování a dalších specifických zkušeností - integrace algoritmů strojového učení, integrované moduly pro sémantickou, časovou, geoprostorovou a fulltextovou analýzu strukturovaných i nestrukturovaných dat
XVR Simulation Platform https://www.xvrsim.com/en/platform/	<ul style="list-style-type: none"> - využití 3D virtuální reality pro nácvik velení při mimořádných událostech a pro nácvik komunikačních dovedností uvnitř IZS i směrem k veřejnosti - integrace rozsáhlé knihovny interaktivních 3D objektů pro vytvoření velkého množství scénářů hrozeb a mimořádných událostí
G-Sense www.satways.net	<ul style="list-style-type: none"> - rychlé hodnocení poškození budov vzniklé při přírodních či jiných událostech na základě využití nízkonákladového akcelerografu - shromažďování dat v centrální databázi, jejich softwarové vyhodnocení a vizualizace, odhad pravděpodobných škod a návrh pro případnou reakci
AIOSAT http://www.aiosat.eu/	<ul style="list-style-type: none"> - sledování polohy zasahujících hasičů pro lepší a flexibilnější reakci velitele zásahu a určování priorit řešení mimořádné události - datová komunikace velitele týmu s hasiči a mobilním operačním centrem za účelem výměny příkazů a výstrah souvisejících s řešenou událostí
ESCUDO https://www.ibatechcbrn.com/wpcontent/uploads/2020/10/ESCUDO-Project-fact-sheet-ENGLISH_Nov.-18.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - detekce a monitorování CBRN, které je speciálně navrženo pro mobilní platformy (jako jsou vozidla, roboty apod.) - integrace nejnovější generace snímačů CBRN do ortogonálního, modulárního a rekonfigurovatelného systému s nízkými náklady, snadnou instalací a údržbou, který je autonomně řízený na dálku

Zdroj: Vlastní zpracování

Graf 8: Skóre expertního hodnocení deseti nejvýznamnějších technologií pro Identifikaci a hodnocení hrozeb a rizik plánování

¹ Horizon scanning je metoda pro včasnou detekci příznaků potenciálně důležitých změn prostřednictvím

² <https://www.nature.com/>

³ <https://www.science.org/>

⁴ <https://www.economist.com/>

⁵ <https://www.reddit.com/>

⁶ <https://twitter.com/home>

⁷ <https://webz.io/>

⁸ Pojem term nemá v TM pevně stanovený charakter. Jedná se o základní prvek, s nímž probíhá zpracování, ale jeho tvar se může lišit podle metody, která ho využívá. Term může být například věta při sumarizaci textu nebo jednotlivá slova (slovní) při extrakci informací.

⁹ <https://www.strast.cz/files/publikace/Seznam-technologie-dlouhy.pdf>